

Cópias e transcrições de registros na Alemanha – séculos 18 e 19 –

Observação 1: Os tópicos deste arquivo em PDF fazem parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025. Os tópicos listados abaixo estão relacionados ao Capítulo 6 do livro.

Observação 2: Embora parte da transcrição ou do original possa ter sido apresentada no livro, disponibilizamos os conteúdos da forma mais completa possível neste PDF. Assim, os leitores do PDF terão uma visão integral das matérias, sem a necessidade de consultar necessariamente o livro.

Conteúdos

- **Assento de nascimento e batismo de Johan Heinrich Emmerich – 1787**
Páginas 2-3
 - **Assento de nascimento e batismo de Charlotte Hess – 1787**
Páginas 4-5
 - **Assento de casamento de Johann Heinrich Emmerich & Charlotte Hess – 1809**
Páginas 6-7
 - **Assento de nascimento e batismo de Georg Philipp Emmerich – 1814**
Páginas 8-9
-

Nascimento e batismo de Johan Heinrich Emmerich – 1787

Geburt und Taufe / Nascimento e Batismo Johan Heinrich Emmerich

Assento de nascimento e batismo de Johan Heinrich Emmerich – 1787, na Igreja Evangélica de Bleichenbach, Alemanha

Explicação:

O assento de nascimento e batismo de Johan Heinrich Emmerich encontra-se no topo da página 154 do Livro de Batismos nº 06 (Kirchenbuch 06) da Igreja Luterana de Bleichenbach. Esse assento confirma a data de nascimento em 06/09/1787 e a data de batismo em 09/09/1787. O registro corresponde ao arquivo nº 639/895 do FamilySearch (Microfilme: 1201908, itens 2–7; Número do Grupo de Imagens – DGS: 102398266), que pode ser consultado no link: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSCJ-V9RH?i=638&cat=281222>. Acesso em: 16 mar 2024.

Imagem completa obtida no FamilySearch, com um destaque no assento de Johan Heinrich Emmerich:

Imagem focada do assento de nascimento e batismo de
Johan Heinrich Emmerich – 1787

O texto do assento acima, redigido em alemão, apresenta caligrafia gótica de difícil leitura para leigos – como o autor – e ainda necessita ser transcrito *ipsis litteris*.

Com base em transcrições similares realizadas por Albert Emmerich (Alemanha) em 2007 e em uma conversa específica sobre esse assento com Renzo Sanglard Curty, em 2023, foi possível extrair os seguintes dados, já traduzidos para o português:

Johan Heinrich Emmerich

Livro Paroquial 6, Bleichenbach, Página 154, Ano: 1787

Nascido: 06/09/1787

Batizado: 09/09/1787 na Igreja Evangélica de Bleichenbach

Pai: Johann Heinrich Emrich 3º, Mãe: Anna Margaretha Kröll.

Nascimento e batismo de Charlotte Hess – 1787

Geburt und Taufe / Nascimento e Batismo Charlotte Hess

Assento de nascimento e batismo de Charlotte Hess – 1787, na Igreja Evangélica de Bleichenbach, Alemanha

Explicação:

O assento de nascimento e batismo de Charlotte Hess está situado no segundo registro da página 156 do Livro de Batismo N° 06 (Kirchenbuch 06) da Igreja Luterana de Bleichenbach. Esse assento confirma a data de nascimento em 09.12.1787 e a data de batismo em 12.12.1787. O assento corresponde ao arquivo n° 640/895 do FamilySearch (Microfilme: 1201908 Items 2-7; Número do grupo de imagens (DGS): 102398266), que pode ser visto no link: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSCJ-V9K7?i=639&cat=281222&lang=pt> . Acesso em: 16 mar 2024.

Imagem completa obtida no FamilySearch, com um destaque no assento de Charlotte Hess:

**Imagem focada do assento de nascimento e batismo de
Charlotte Hess: 1787**

O texto do assento acima, redigido em alemão, apresenta caligrafia gótica de difícil leitura para leigos – como o autor – e ainda necessita ser transcrito *ipsis litteris*.

Albert Emmerich (da Alemanha) transcreveu parcialmente esse assento em 2007, escrevendo o seguinte, em inglês:

“I found the birth record of Charlotta Heß, too. It is on page 156 of church book no 6. Her father was Johannes Heß, sergeant in the "Garnisons Regiment", her mother was Maria Catharina (surname I could not read). Charlotta was born 09.12.1787 at 4 o'clock in the morning, and baptized on 12.12.1787.”

Vale ressaltar que o caractere “ß” (“eszet” ou “scharfes S”) do alemão é equivalente a “ss” em português. Assim, Heß é traduzido por Hess.

Renzo Sanglard Curty, em 2020, realizou análises detalhadas, utilizando cópias do original de melhor qualidade que as analisadas por Alberth Emmerich, em 2007, revelando que a transcrição correta do sobrenome da mãe de Charlotte Hess não é Fürich, como alguns tinham transcrito, mas sim Emmerich. Na grafia antiga aparece “Eṁrich”, onde a segunda letra é um “ṁ” (“m” com uma barra em cima) – chamado de “m com macron” – que corresponde a um “m” dobrado. Na grafia moderna do alemão, “Eṁrich” é escrito como “Emmerich”.

Baseados nessas informações, podemos extrair os seguintes dados, já traduzidos para o português:

Charlotte(a) Hess

Livro Paroquial 6, Bleichenbach, Página 156, Ano: 1787

Nascida: 09/12/1787 às 4 horas da manhã

Batizada: 12/12/1787 na Igreja Evangélica de Bleichenbach

Pai: Johannes Hess, Mãe: Maria Catharina Emmerich

Casamento de Johann Heinrich Emmerich & Charlotte Hess – 1809

Transcrição, feita por Renzo Sanglard Curty, do assento de casamento de Johann Heinrich Emmerich e Charlotte Hess, da página 500 do Kirchenbuch (Livro da Igreja) nº 6 da igreja Evangélica de Bleichenbach, Alemanha:

Eheschließung / Matrimônio Johann Heinrich Emmerich x (Anna) Charlotta Heß

Ganze Seite / Página inteira

Auszug mit nur dem relevanten Eintrag / Detalhe mostrando somente o assento em causa

*(wortwörtliche Transkription der Beurkundung unter Einhaltung der
altertümlichen deutschen Rechtschreibung und eventuellen
onomastischen/orthographischen Unkorrektheiten):*

*(transcrição fiel do assento, guardando a grafia alemã arcaica e apresentando
eventuais incorreções onomásticas e/ou ortográficas):*

1809 .

Ēmerich	<p>Joh. Heinrich, Johannes Ēmerichs d. 3^{ten} Hm. z. Bleichen= bach hinterlassener ehelich lediger Sohn, u. des. ver= lobte Charlotta, Johannes Heßen Hm. daselbst ehelich ledige Tochter wurden dn 15. Jun. in dasi= ger Kirche öffentlich getraut.</p> <p style="text-align: right;">Ēmerich</p>
<i>alle Wörter ausgeschrieben /todas as palavras escritas por extenso</i>	
Emmerich	<p>Johann Heinrich, Johannes Emmerichs des 3^{ten} heimisch zu Bleichen= bach hinterlassener ehelich lediger Sohn, u. dessen ver= lobte Charlotta, Johannes Heßen heimisch daselbst ehelich ledige Tochter wurden den 15. Juni in dasi= ger Kirche öffentlich getraut.</p> <p style="text-align: right;">Emmerich</p>

*(Übersetzung der Beurkundung:)
(tradução do assento:)*

1809 .

Emmerich	<p>Johann Heinrich, filho legítimo solteiro de Johannes Emmerich 3^o, natural de Bleichen= bach, e sua noiva Charlotta, filha legítima solteira de Johannes Heß, natural da mesma localidade, foram casados publicamente na igreja daqui aos 15 de junho.</p> <p style="text-align: right;">Emmerich</p>
----------	--

*(Beurkundung entziffert und übersetzt von / Assento decifrado e traduzido por
Renzo Curty, 12.11.2023, Turgi – Kanton Aargau – Schweiz)*

Nascimento e batismo de Georg Philipp Emmerich – 1814

Geburt und Taufe / Nascimento e Batismo
Georg Philipp Emmerich₂

Assento de nascimento e batismo de Georg Philipp Emmerich – 1814,
na Igreja Evangélica de Bleichenbach, Alemanha

Emmerich₂: descendentes do casal pioneiro em Nova Friburgo,
Johann Heinrich Emmerich₂ x Charlotte Heß

Ganze Seite / Página inteira

Auszug mit nur dem relevanten Eintrag / Detalhe mostrando somente o assento em causa

Transcrição resumida do Assento de Nascimento e Batismo, escrito em alemão, feito por Albert Emmerich em 2007

Georg Philipp Emmerich

Kirchenbuch 6, Seite 776, Jahr 1814; Geburt: 11.02.1814 und Taufe: 13.02.1814 in der Kirche zu Bleichenbach; Vater: Johann Henrich Em̄rich 9te, Mutter: Anna Charlotta, geb Hessin; Pate: Georg Philipp, Sohn des Johann Georg Kröll.

Randvermerk: „Ist um Martini 1823 nach Brasilien ausgewandert“

Tradução para o inglês do assento, feito por Albert Emmerich em 2007

Georg Philipp Emmerich

Church Book 6, Page 776, Year: 1814; Born: 11.02.1814 after 11 o'clock am, Baptized: 13.02.1814 in the Church of Bleichenbach; Father: Johann Heinrich Em̄rich 9te, Mother: Anna Charlotta, born Hessin, Godfather: Georg Philipp, Son of Johann Georg Kröll

Side note: “Emigrated to Brazil around Martini (November) 1823”

Note from Albert: *The record says Heßin (Hessin) [mother's surname], but this is the old German spelling for a female Heß(Hess).*

Tradução para português do Assento de Nascimento e batismo – versão resumida – feita por Francisco G. Emmerich em outubro de 2024:

Georg Philipp Emmerich

Livro Paroquial 6, Bleichenbach, Página 776, Ano: 1814

Nascido: 11/02/1814 após 11 h da manhã,

Batizado: 13/02/1814 na Igreja Evangélica de Bleichenbach

Pai: Johann Heinrich Emmerich 9º, Mãe: (Anna) Charlotte, nascida Hess,

Padrinho: Georg Philipp, filho de Johann Georg Kröll

Nota Lateral: “Emigrou para o Brasil por volta de novembro de 1823”

Observação de Albert Emmerich: *1) O registro diz que o sobrenome da mãe é Heßin (Hessin), que é a antiga grafia alemã para uma mulher Heß(Hess);*

Observações de Francisco G. Emmerich: *1) O prenome da mãe, Charlotte(a) Hess, às vezes era escrito como Anna Charlotte(a); 2) a sílaba final aparece com “e” ou “a”; 3) Na transcrição final colocamos Emmerich pois no alemão moderno Em̄rich equivale a Emmerich; 4) Georg Philipp Emmerich adotou o nome brasileiro de **Felipe Emmerich**.*